

MURAT BEGIMOV TIN "SHAPAN APSANASI" DRAMASININ POETIKASII

Ataniyazova G.S.

Ajiniyaz atındađı Nókis Mámleketlik pedagogikalıq instituti, I.Yusupov atındađı dóretiwshilik mektebi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15710632>

Murat Begimov 2015-jılı Qaraqalpaq quwırshaq teatrına bas rejissyor etip tayınlanganınan keyin qaraqalpaq quwırshaq teatrınıń saxnasında tereń mazmunlı shıǵarmalar jaratılıw dáwiri baslandı desek aljaspaǵan bolamız. Onıń qálemine tiyisli "Shapan ápsanası", "Batır qoyan", "Miyнет túbi ráxát", "Qırıq qız", "Aldar kóse" hám basqa da spektaklleri quwırshaq teatrı saxnasınıń gúldástesine aylandı Al, 2016-jılı bolsa teatr Respublikalıq Quwırshaq teatrlarınıń X festivalında dramaturg P.Aytmuratovtıń "Sharyar" pyesasi tiykarında M.Begimov saxnalastirgan spektakl menen qatinasip, siyli orindi iyeledi.

Murat Begimovtıń "Shapan ápsanası" draması ertek syujetine tiykarlangan bolıp, onda ekologiyalıq, ádep-ikramlıq, insaniylıq ideyaları, qorshaǵan ortalıqqa abaylılıq penen qaraw, jaqsılıq, ádillik hám jawızlıq arasındađı gúres saxnalastırılǵan.

- Qız -Ushıp kelińler poshsha torǵaylar. Basqa quslar, qoyanlar hám basqa haywanlar men sizlerge iyin aǵashım menen suw tasıwǵa erinbeymen sharshamayman, suwdı meylıńiz qanǵansha ishińler.

(Nama. Quslar, bir-eki haywanlar qızdıń sheleginen suw ishe baslaydı. Bir-eki gúbelek te kelip úrkip ushadı)

Qorıqpańlar suw hámmeńizge jetedi.

- Dramadađı qız obrazı tábiyat penen únles jasaytuǵın, páklik hám jaqsılıq tımsalı.

Mástan hám Dúbeley obrazları bolsa jawızlıq, dámegóylik tımsalı sıpatında berilgen. Mısalı:

Dúbeley - Saǵan ne kerek?

Mástan - Dúbeleyjan sen maǵan járdem ber. Adamzat meniń ústimnen kúlip júr.Tek meniń ústimnen emes seniń de ústińnen kúlip júr. Ekewimiz birigip olarǵa jamanlıq oylayıq.

Dúbeley - Men ne isleyin, ayt maǵan Mástan.

Mástan - Shopannıń qızı sıyqırlı shapandı tigip bolayın dep tur. Sol shapandı joq etiwge maǵan járdem ber.

Dúbeley - Boladı mástan ol usı jerlerden ótse men shapandı tartıp alaman.

(Dúbeley ketedi)

Mástan - Boldı endi dúbeley sıyqırlı shapandı tartıp aladı. Adamlar waqtında sarayğa shapandı jetkere almasa men quwanaman! Men jeñemen! (Kúledi. Mástan ketedi. Qız qolında shapan keledi)

Qız - Biraz gúllerdiń naǵısların saldım. Gúller qaydasızlar, mınaǵan qarańlar, sizlerdi qanday shıraylı etip naǵısladım. Bular nege tım-tırıs. Gúller qaydasızlar.

(Izleydi. Bir-eki gúl shıǵıp)

Gúller - Sen qız bul jerden ket! Bolmasa mına sıyqırlı shapanıńdı dubeley tartıp aladı.

(awa-awa tartıp aladı.)

Qız - Yaq bul múmkin emes.

(Dúbeley samal bolıp kelip qızdıń qolındaǵı shapandı ushırıp alıp ketedi. Dúbeleydiń kúlkisi, Qız jılaydı.)

Qız - Sahra perisi qayda bolsań da maǵan járdem ber.

Sahra perisi - Qızım men usı jerdemen.

Qız - Sahra perisi dúbeley meniń tigip tayarlap qoyǵan shapanımdı alıp ketti endi ne qılaman. Sonsha miynetim zaya bolǵanı ma? Qarashaxtan xalqım endi qıynalatuǵın boldı.

Sahra perisi - Qızım qapa bolma sen ele onnan da jaqsı shapan tigesen.

Qız - Waqıt az qaldı, endi men úlgeremeyman.

Sahra perisi - Sen qız kúshliseń, aqıllısań, kúsh-jigerińdi bir jerge jámlep házirden baslap jumısqa kirisseń oylaǵan ármanlarıńa jeteseń. Sizler de járdem beriń sahra gúlleri. (gúllerdiń hawazı)

-Meniń naǵısımdı al

-Yaq menikin saladı

-Men sizlerden úlkenmen hám sulıwman. Meniń naǵısımdı saladı.

-Yaq menikin (tartıs)

Qız - Tartısapańlar hámmeńizdiń naǵıslarınızdı salaman hám heshqaysıńız qalıp qoymaysızlar aqırı sizlerdiń qaysıńızda sıyqırlı shapanǵa kerek gúl bar. (Nama. Gúller oynaydı, qızda olar menen oynap hár qaysısınıń súwretin salıp júrgendey boladı, naǵıslardı bir tawarǵa sala baslaydı) (Qarashax sarayınıń aldında adamlar jıynalǵan)

Dramada patshaniń balasını tek sıyqırlı shapan járdeminde emlew múmkin, yaǵnıy xalıq danalıǵı hám tábiyat kúshiniń birigiwi ǵana ádillikti tiklewge uqıplı degen ideyanı beredi.

Dramalıq obraz - negizinen drama qaharmanlarınıń háreketi tiykarında payda boladı. Dramalıq obrazlar epikalıq obrazlarǵa ádewir usas bolǵanı menen olar saxnada háreket etedi. Yaǵnıy waqıya saxnada oynaladı. Jáne drama qaharmanları(konflikt hám xarakter) tiykarında háreket etedi. Olardıń minez- qulqı menen háreketleri kóz aldınan

ótedi. Dramalıq obraz qaharmannın ishki dártleri arqalı beriledi. Máselen, kúyiniw menen súyiniwdiń ózi drama ushın tán. Bul qubılıslardi Murat Begimovtın “Shapan ápsanası” spektaklinde kóriwge boladı. Shigarmada obraz jasawdın eń tiykarǵı komponentleri portret hám peyzaj usılında berilgen. Ulıwma aytqanda, hár qanday qaharmannın sırtqı kórinisi, kelbeti, bet-álpeti arqalı bergен bolsa, ekinshi jaǵınan tábiyat qubılısları, ondaǵı haywanlar, quslardıń háreketi arqalı dramannıń kórkemlik poetikalıq ózgesheliklerin ashıp bergен. Dramada qız, quslar, haywanlar, mástan, dúbeley hám basqa da obrazlar ómirdegi qarama-qarsılıqlardıń adamǵa tán bolǵan hár túrli kózqarastaǵı, ideyadaǵı, sezimdegi insannardıń óz maqset jolındaǵı aytısıw, shertisiw hám gúres jolındaǵı háreketleri, bir sóz benen aytqanda, jaqsılıq hám jamanlıq arasındaǵı gúresti ashıp bere alǵan.

Spektakl kompoziciyası úsh perde (kórinis) ge bólinedi. Hár bir saxna dramaturgiyalıq keskinlikti rawajlandırıp, kulminaciya hám sheshimge alıp keledi.

Birinshi kóriniste garrı hám onıń qızınıń awır turmısı, patshannın jawızlıǵı súwretlengen. Ekinshi kóriniste qızdıń tábiyat penen doslıǵı, kiyikti óltirgeni ushın patshannıń basına túsken qayǵılı waqıya. Al, úshinshi kóriniste bolsa qızdıń sıyqırlı shapan jaratıw ushın gúresi hám qarama-qarsılıqlar sheber keltirilgen.

Dramaturg tárepinen pyesa tili hám stillik ózgesheligi tárepinen dialoglar tábiyiy, ápiwayı hám saxna háreketi ushın qolaylı bolıp, sonday-aq, muzıka hám fon sesleri kórkem tásirde kúsheytedi (karnay-surnay, dúbir, samal, quslardıń sayrawı arqalı).

Tábiyat obrazları, güllerdiń soylesiwi, yaǵnıy janlandırıw kórkem súwretlew qurallarınıń qollanıwı ertekke haqıyqılıq baǵıshlaydı. Pyesa mektep oqıwshıları tárepinen saxnalastırıw ushın oǵada qolaylı, tárbiyalıq áhmiyeti joqarı bolıp tabıladı. Sonday-aq, sahnadaǵı remarkalardı, muzıka hám ayaq oyunlar tiykarında saxnalastırıwǵa boladı.

Juwmaqlap aytqanda, “Shapan ápsanası” milliy koloritke iye saxnalıq shıǵarma bolıp, jaslardı jaqsılıq penen jamanlıqtı bir-birinen ajratıwǵa, sabırlı bolıwǵa, tábiyattı qásterlep saqlawǵa, ádillikke iseniwge úyretedi dep esaplaymız.

Ádebiyatlar:

1. M.Begimov. Shapan ápsanası. Balalar draması. Nókis. 2015 (Quwırshaq teatri)
2. К.Мамбетов. Әдебиәт теориясы. Нәкис. “Билим”. 1995-Б. 65